

BRISE-ES

Trouv

Catalogue ISTEK BASE® Revues@ BdD

Sélection d'ouvrages du réseau Brise-es

ées..

+

EN3S EMSE EMLYON SE BU

Catalogue : 221

Enregistrer dans

Panier

En traitement : BU Roanne (1).

Affinez votre recherche

Disponible : BU Tréfilerie &
EN3S Localisation

Ressources nationales (ISTEX)

eng : 1 457
fre : 676

Date (desc) ▼

developpement durable

ISTEX

Pour préciser votre recherche...

plus d'info

voir les réponses suivantes

oui

2013 :	1 074
2016 :	819
2012 :	808

Revue@ : 2

le titre contient *developpement* et *dura

accès libre

contenu de la base

Accès : pourquoi comment :

2002 -

Voir par domaine

 Pluridisciplinaire

- libre : 2
- ujm : 1

Les Bases de données en ligne

Recherche : terme=*developpement* et *du

BRISE-ES

Trouvez un livre, une carte, un DVD, un article, une revue, un base de données..

Sélection d'ouvrages du réseau Brise-es

BRISE-ES

développement durable

Catalogue : 221

ISTEX : 2 729

BASE@ : 8 476

Revues@ : 2

B@d: 3

Catalogue BRISE-ES

Compte lecteur (authentification)

Tous les mots

economie solidaire

BU Tréfilerie

Rechercher

Recherche avancée | Nouveautés

| Historique [x] | Panier | Listes

"economie solidaire Bibliothèque:BUDL" a renvoyé 221 réponses.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >>

Affinez votre recherche

Disponibilité

Seulement les documents actuellement en rayon

Bibliothèque

- BU Tréfilerie (221) [x]
- BU Roanne (34)
- EN3S (19)
- CERCRI 42 (16)
- Mines 42 (16)
- GATE-LSE (13)
- ENISE (12)
- UIT (12)

Cocher | Décocher tout sur la page pour Enregistrer dans Panier

Date publication Desc

1.

Revenu universel : pourquoi ? Comment ? / **Julien Dourgnon**

les Petits matins : Institut Veblen pour les réformes économiques, DL 2017. (Politiques de la transition).

Disponible : **BU Tréfilerie Sciences humaines, économiques et sociales [331.2 DOU] (1)**

EN3S Localisation en cours [U1 17082] (1)

En traitement : **BU Roanne (1)**.

Actions : [Ajouter à mon panier](#)

2.

Économie sociale et solidaire : socioéconomie du 3e secteur / **sous la direction de Jacques Defourny et Marthe Nyssens**

De Boeck supérieur, DL 2017. (Ouvertures économiques).

Disponible : **BU Tréfilerie Sciences humaines, économiques et sociales [334 DEF] (1)**

Actions : [Ajouter à mon panier](#)

ENSASE

EN3S

EMSE

EMLYON SE

BU BU UJM

BRISE-ES

developpement durable

Catalogue : 1624

ISTEX : 2 369

BASE[®] : 8 547

Revues@ : 2

BdD: 3

Ressources nationales (ISTEX) [plus d'info](#) NB : l'accès au texte intégral est réservé aux établissements publics français (ES, CHR/CHU, BnF, BPI)

Les bibliothèques d'enseignement supérieur stéphanoises (réseau BRISE-ES) se sont proposées comme premier bêta-testeur d'un service web du projet ISTE^X. Ce projet monte en puissance et des perturbations sont possibles, mais nous contribuerons, avec vos retours (bu.numerique@univ-st-etienne.fr), à l'améliorer.

developpement durable **ISTEX** Pour préciser votre recherche...

Réponse(s) de 1 à 20 sur 2 369 triées par Date (desc) >

Bêta : télécharger toutes les références au format RIS : EndNote ou Zotero

DATE DE PUBLICATION

TYPE DE PUBLICATION

journal :	2 341
reference-works :	16
book :	8
book-series :	3

LANGUE DOC.

eng :	1 457
fre :	676

CORPUS

elsevier :	958
wiley :	688

research-article

Chronique

M. David

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review, 2014, vol 32, no 3 (sommaire), pp 483-501, doi:10.1163/15718190-90000253

(lien vers plateforme éditeur pour des outils complémentaires, ex cité par [↗](#)) (réf complète et ajout zotero via [crossref](#) [↗](#))

book

Le théâtre lyrique d'Émile zola

Jean-max Guieu

Si l'on connaît la portée de l'œuvre romanesque et des écrits journalistiques d'Émile Zola, on sait moins que plusieurs de ses ouvrages ont été adaptés en pièces de théâtre, notamment lyrique avec le compositeur Alfred Bruneau. En réussissant à convaincre Zola de porter sur scène ses œuvres littéraires, il donna naissance à une esthétique nouvelle, le naturalisme musical, qui s'imposa brièvement sur les scènes lyriques parisiennes. Cet ouvrage nous révèle une facette méconnue de l'histoire de la musique et de l'œuvre d'Émile Zola. Étroitement associé à son écriture romanesque, les drames musicaux issus de sa longue collaboration avec Alfred

BRISE-ES developpement durable +

Catalogue : 1624 ISTEK : 2 369 BASE® : 8 476 Revues@ : 2 BdD : 3

Ressources ouvertes (BASE : Bielefeld Academic Search Engine) plus d'info

developpement durable

Réponse(s) de 1 à 10 sur 8 476 - voir les réponses suivantes

LANGUES	
fre :	5 708
eng :	1 609
unknown :	1 223
spa :	225
por :	169
ger :	59
ita :	29
rus :	16
chi :	13
dut :	13

ANNÉES	
2013 :	1 074
2016 :	819
2012 :	808

1. Développement urbain intégré et durable // Integrated Development: Infrastructure and Transport Systems

Auteur : Villani, Paola, Paola Villani, Franco Annunziata,
Description : International collaboration is vital to address cross-cutting and common issues. It enables the overcoming of possible territorial differences using a multi and interdisciplinary approach in order to build on solutions based on shared goals and criteria. The document purpose is to recognize the ideal conditions for promoting common policies of bala... suite
Année de publication : 9999
Type de document : info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Langue : eng
libre accès : oui
Fournisseur de contenu : RE.PUBLIC@POLIMI - Research Publications at Politecnico di Milano
[aperçu détaillé](#)

2. Examen des politiques nationales sur les routes rurales dans les Pays avec une économie en développement

Auteur : Villani, P...

BRISE-ES

developpement durable

Catalogue : 1624

ISTEX : 2 369

BASE@ : 8 476

Revues@ : 2

BdD : 3

Les Revues Numériques BRISE-ES

2 revue(s) numérique(s) dont le titre contient *developpement* et *durable*

developpement durable

recherches possibles :

Par titre, p.ex. j memb biol ou "cell"

Par issn, p.ex. 0735-9640 ou 15729818

Par DOI, p.ex. 10.1007/BF02712670

Par PMID, p.ex. PMID : 21670947

contenu de la base

Infos

Membres d'un laboratoire du CNRS
pensez à consulter aussi le portail BibCnrs

Accès direct par DOI, PMID ou Zbl :

Ok!

exemples :

DOI : 10.1007/BF01988215, ou

PMID: 19828512, ou

Zbl 0584.62200

DDT Développement durable et territoires

(issn_e 1772-9971)

accès libre 2002 -

(doaj)

accès libre 2002 -

(Revue.org)

Publication intégrale en libre accès sans délai de restriction

Directement à l'article : Vol [no] page ok

Revue Environnement et développement durable

(issn 1632-6067)

Accès réservé UJM (login inst.) 2002 - 2014

(Lexis 360)

via la base Lexis 360, onglet Revues - Pensez à vous déconnecter

Directement à l'article : Vol [no] page ok

Accès : pourquoi comment :

- UJM

Questions, contact

UJM - bu.numerique@univ-st-etienne.fr

Tests, nouveautés...

UJM - Tout savoir en vous inscrivant à la
liste de diffusion scd_numerique
(s'authentifier puis s'abonner)

BRISE-ES developpement durable +

Catalogue : 1624 ISTEX : 2 369 BASE@ : 8 476 Revues@ : 2 BdD : 3

Les Bases de données en ligne

Voir par domaine

OU

developpement durable

Affiner votre recherche

Bibliothèque

- libre : 2
- ujm : 1

Domaine

- Droit Science po : 1
- Pluridisciplinaire : 1
- Sciences : 1

Recherche : terme=*developpement* et *durable*

Lexis 360 (anciennement Jurisclasseur)

Lexis³⁶⁰ Donne accès aux publications de l'éditeur LexisNexis ainsi qu'à la législation et la jurisprudence. (voir fiche complète)

Droit Science po

[Accès réservé UJM \(login Inst.\)](#)

Registre français des émissions polluantes

La direction générale de la Prévention des Risques recense les principaux rejets et transferts de polluants dans l'eau, l'air et les déchets.

Sciences (voir fiche complète)

[Accès libre](#)

Vidéotheque du CNRS

Videotheque en ligne du CNRS. (voir fiche complète)

Pluridisciplinaire

[Accès libre](#)

Accès réservé UJM (login inst.)

accès libre

contenu de la base

Réponse(s) de 1 à 20 sur 2 369

developpement durable

accès libre

le titre contient *developpement* et *durable*

Ressources nationales (ISTEX)

Vol [] [no []] page [] ok

Accès : pourquoi comment :

Pour préciser votre recherche...

developpement durable ISTEX

CORPUS

Compte lecteur

Affinez votre recherche

BU Tréfilerie (630)

Accès réservé UJM.

Enregistrer dans Panier

Revue@ BdD

En prêt : BU Roanne

Catalogue ISTEX BASE@ Revues@ BdD

Afficher en premier le Catalogue BRISE-ES ?

- le Catalogue BRISE-ES
- les Ressources nationales (ISTEX)
- des Ressources en accès libre (BASE®)
- les Revues en ligne BRISE-ES

Sélection d'ouvrages du réseau Brise-es

Date publication Desc

BASE® : 8 476

Tous les mots

BRISE-ES | developpement durable

fre : 5 761

plus d'info

developpement durable

Voir par domaine

BU Roanne

BdD: 3

- libre : 2
- ujm : 1

Sciences

developpement durable Recherche

